

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO, SAÚDE E MAIO LARANJA: REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E O COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL

Iago Brilhante Souza – UNINASSAU (psiagosouza@gmail.com)
Ana Paula Saraiva – UNINASSAU (anasaraiva.psico@gmail.com)
Wolembergue Lopes Santos - UNINASSAU (berglops@gmail.com)

E-mail para contato: psiagosouza@gmail.com

Eixo Temático: Políticas e Práticas na Educação Infantil.

DOI: 10.5281/zenodo.10433709

RESUMO

O relato aborda a experiência da Campanha Maio Laranja em Vilhena, Rondônia, no combate ao abuso sexual infantil. A iniciativa, interligando saúde, assistência social e educação, busca prevenir e conscientizar sobre o problema. O texto destaca desafios como subnotificação e vitimização secundária no processo judicial. Enfatiza a importância da sensibilização de professores, pais e crianças, bem como inovações contínuas nas estratégias preventivas. A colaboração intersetorial, juntamente com avaliação constante, é fundamental para criar um ambiente seguro e proteger as crianças. O relato ressalta a necessidade de um compromisso contínuo e abrangente na luta contra o abuso sexual infantil.

Palavras-chave: Saúde na Escola. Intersetorialidade. Maio Laranja.

1. INTRODUÇÃO

O programa saúde na escola é uma política intersetorial de promoção em saúde, tendo como foco a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o complexo da Educação Básica, destacando uma relação interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. A política foi instaurada no ano de 2007 por meio do Decreto Nº 6.286, e a partir disso, tem a função de realizar atividades com foco na promoção e prevenção da saúde de estudantes e trabalhadores da educação diretamente no ambiente escolar (CAVALCANTI, LUCENA E LUCENA, 2015).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É comum que as ESF cumpram calendários de ações voltadas às necessidades que a escola apresenta ou que a própria ESF identifica, além de trabalhar em campanhas de cunho nacional como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Não especificamente da Saúde, o Maio Laranja baseia-se na data de 18 de maio, O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data institui-se em alusão ao Caso de 1973 de uma criança de 8 anos que, nesse mesmo dia do mês havia sido sequestrada, torturada, estuprada e assassinada na cidade de Vitória, do Espírito Santo (BEZERRA E PIANA, 2019).

Com a data 18 de maio, institui-se também, em 2022, a Campanha Maio Laranja que, em suma, propõe que no mês de maio sejam realizadas ações e atividades voltadas para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes (BEZERRA E PIANA, 2019).

Essas ações envolvem uma diversidade de áreas e instituições como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e os dispositivos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

O município de Vilhena, em Rondônia, promove durante o mês de maio a Campanha do Maio Laranja a partir de uma parceria entre diversas instâncias do município, particularmente com ações preventivas em escolas e instituições infantis, onde são realizadas palestras com alunos, professores e demais agentes do ambiente escolar.

Neste relato, pretendemos analisar e discutir a experiência do município de Vilhena, com cerca de 100 mil habitantes, região do conesul de Rondônia, na Campanha Maio Laranja, a partir da perspectiva dos profissionais do Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade, inseridos na Atenção Primária à Saúde do Município, associando com os dados sobre violência sexual específicos do Estado e discutindo a realidade desse fenômeno.

2. METODOLOGIA

As ações foram realizadas em 10 escolas, todas de caráter público, além do Centro de Convivência da Criança vinculado ao CRAS, reunindo os profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde, Profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS e CREAS), Conselheiros Tutelares e representantes da Secretaria Municipal de Educação, foi disparada durante um evento de abertura com a presença de gestores de unidades

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

básicas de saúde, representantes dos órgãos de Assistência Social e Saúde e profissionais do Programa de Residência.

A partir disso, foram estabelecidos grupos baseados nos territórios circunscritos pela atenção primária com estratégias de intervenção baseados em instrumentos de prevenção, para além disso, articulou-se que esse tipo de intervenção seria realizada dentro da dimensão do Programa Saúde na Escola, que já produz ações de prevenção e promoção em Saúde em seus respectivos territórios. Cerca de 12 mil alunos, de crianças a adolescentes, participaram desse processo, que ocorreu durante o mês de maio de 2023.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização do Estado e do Município e a Questão da incidência de casos de Violência Sexual contra menores.

O município de Vilhena localiza-se na região conhecida como cone sul de Rondônia que, assim como o restante do estado, foi formado a partir de processos de migração de outras regiões do país, no caso particular dessa região do estado compreendemos a migração de famílias da região sul do país, resguardando-se também a determinadas culturas desta região brasileira (SANTOS E CHEDIK, 2015).

O município conta principalmente com sete Unidades Básicas de Saúde, um Hospital Regional, uma Unidade de Pronto Atendimento, um Centro Especializado em Reabilitação e um CAPS I em sua rede de saúde, enquanto na assistência compreende principalmente um CRAS e um CREAS. A campanha maio laranja concentra-se em uma diversidade de ações intersetoriais no município a partir de palestras em escolas e outras instituições voltadas ao público infantil, como o Centro de Convivência da Criança.

A campanha reúne os profissionais da Secretaria de Assistência Social, dos Serviços de Saúde e do Programa de Residência, além de representantes da educação para a articulação dessas ações. Para além disso, o município ocupa o Segundo Lugar em ocorrência de Violência Sexual contra menores de 18 anos no estado, perdendo apenas para a capital Porto Velho que possui cinco vezes mais habitantes. Tratando-se de violência sexual contra menores de 14 anos, ocupa o terceiro lugar no estado, atrás não só da capital como do município de Ariquemes. **(tabela a seguir):**

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Município	População	Notificação de Violência Sexual em menores de 18 anos
Porto Velho	548 952 habitantes	2343
Vilhena	104 517 habitantes	440
Ariquemes	109.523 habitantes	374

fonte: Agevisa, RO (TABNET)

Notificações registradas em: 2013 - 2023

Posicionado como o quarto mais populoso do estado, Vilhena é a cidade de referência da região do conesul de Rondônia, que corresponde também aos municípios de Colorado do Oeste, Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras. Vilhena também ocupa o segundo lugar no Ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, ultrapassando inclusive o IDH de educação da cidade de Porto Velho (PNUD, 2013).

Nos casos de Violência Sexual contra menores de 14 anos como citado acima, Vilhena desce a posição para terceiro lugar (**Tabela a seguir**):

Município	População	Notificação de Violência Sexual em menores de 14 anos
Porto Velho	548 952 habitantes	1673
Ariquemes	109.523 habitantes	238
Vilhena	104 517 habitantes	174

fonte: Agevisa, RO (TABNET)

Notificações registradas em: 2013 - 2023

Urge a necessidade de discutirmos aqui a problemática da subnotificação desses casos, tendo em vista que esses dados anteriores referem-se aos casos de violência sexual notificados nos últimos 10 anos no Estado. A Subnotificação, para contextualizar, na Saúde Pública diz respeito aos processos que permeiam a baixa notificação de agravos em saúde ou situações relacionadas, à parte isso, entende-se que determinados eventos, por questões adversas, não são notificados corretamente, indicando incidência mais baixa do que é na realidade concreta (BATISTA, 2009).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A obrigação de notificar casos de maus tratos contra crianças e adolescentes foi estabelecida no Brasil em 2001. No entanto, desde a 21ª Assembleia Mundial de Saúde em 1968, já se defendia a necessidade de uma vigilância epidemiológica na saúde pública, que abrangesse não apenas doenças transmissíveis, mas também outros tipos de agravos. Essa abordagem ampliada reconhecia a importância de monitorar e combater maus tratos e violência contra jovens, levando à implementação efetiva das notificações compulsórias em 2001 (TEIXEIRA *et al*, 1998).

Entende-se que a problemática desse processo de reunir e notificar dados sobre esse fenômeno não se encerra no ato de instituições que notificam, mas se articulam na complexidade da violência sexual infantil, principalmente tratando-se do contexto de que essa violência acontece com frequência no contexto intrafamiliar, o que remete-nos com frequência ao silenciamento e coersão da vítima, além de exercer vergonha e potencializar o trauma da vítima (FURNISS, 1993).

O papel de uma dinâmica intrafamiliar permeada pelo abuso sexual neste processo precisa ser entendido em seu formato diferenciado, tendo em vista que a dimensão do abuso sexual infantil também envolve, na maioria das vezes, outras práticas abusivas, igualmente violentas, como a violência física, psicológica, moral ou financeira (MISAKA, 2015). Para além disso, entende-se que os déficits desses dados envolvem questões familiares muito estruturais e particulares, incorrendo e construindo ambientes familiares de medo e insegurança.

Compreendendo esse processo, cabe entender que a dinâmica e a estrutura familiar precisam ser alvos diretos desse processo de acolhimento, acompanhamento e reabilitação. Partindo da premissa que esse tipo de violência afeta não só a vítima, como toda a família, destacando seu contexto intrafamiliar, medidas municipais como a da Casa do Atendimento a Mulher, ligada à Política de Assistência Social tem o funcionamento de fornecer abrigo às mulheres vítimas de violência, assim como seus filhos, no entanto, a instituição não exista mais no município desde 2021, constituindo uma lacuna no desenvolvimento do atendimento das vítimas.

O papel crucial desempenhado pelos Conselhos Tutelares no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual nas escolas merece destaque. Conforme estipulado no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses conselhos são órgãos autônomos e permanentes, responsáveis por assegurar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Quando casos de violência sexual são identificados nas escolas, estas encaminham essas situações aos Conselhos Tutelares, que, por sua vez, tomam medidas adequadas. Os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conselhos Tutelares redirecionam esses casos para outros órgãos na rede de atendimento e combate à violência sexual. Diversos tipos de violência sexual foram identificados, incluindo estupro, assédio sexual, atentado ao pudor, exploração sexual, pornografia infantil, entre outros (SANTOS, 2018).

3.2 A Campanha do Maio Laranja e a Questão da Intersetorialidade em Vilhena.

O programa Saúde na Escola posiciona-se como um dos diversos projetos de promoção de saúde na escola, mas que tem grande articulação em relação ao contexto da Estratégia de Saúde da Família que deve organizar a promoção de qualidade de vida, saúde e bem-estar no território que atua (FARIAS *et al*, 2016).

Crianças que foram vítimas de abuso sexual podem exibir vários sintomas em seu ambiente escolar. No entanto, é importante observar que essas crianças geralmente têm dificuldades em falar sobre o problema. Alguns sinais de abuso sexual incluem comportamentos sexualizados, como tocar frequentemente seus órgãos genitais, desenhos e posturas sexuais constantes, distúrbios de sono como pesadelos e insônia, tentativas de fugir de casa ou evitar retornar após a escola, aversão ao toque de outras pessoas e desenvolvimento de fobias, questões pertinentes e observáveis dentro do contexto escolar a partir dos professores e trabalhadores diversos (AZEVEDO E GUERRA, 1977).

Além disso, crianças abusadas podem mostrar uma variedade de comportamentos, tais como isolamento, timidez, agressividade e comportamentos sexuais inapropriados. Elas podem parecer assustadas, envergonhadas, tristes, carentes, desconfiadas e irritadas. Essa experiência traumática pode impactar negativamente a capacidade da criança de se adaptar socialmente, emocionalmente, sexualmente e academicamente (AZEVEDO E GUERRA, 1977).

A escola, nesse contexto, apresenta um papel de grande potencial na detecção disso como apontam Campos e Urnau (2021) sobre a questão da identificação e prevenção que, no entanto, como percebemos o fenômeno de forma muito complexa, não pode isolar-se nesse ambiente, ou seja, a escola como instituição necessita de apoio direto dos dispositivos da saúde e da assistência, tanto no sentido de programar ações como de capacitar a detecção e promover protocolos de acolhimento e proteção.

As ações voltadas à campanha mantém um certo protagonismo dos profissionais psicólogos e assistentes sociais no município, que acabam assumindo as intervenções em formato de palestras, rodas de conversa e etc., essa escolha compreende-se no sentido de que o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

assunto sobre o abuso sexual infantil pode ser embaraçoso e de difícil intervenção, já que para essas crianças e adolescentes são geradas sensação de insegurança frente aos adultos, medo e vergonha da experiência da violência, somado à insegurança de outros profissionais diversos de lidar com a temática (GABEL, 1997).

Mirando com mais atenção às escolas em área com maior vulnerabilidade, a campanha direciona suas ações sumariamente aos bairros periféricos e mais vulneráveis, tendo em vista que diante das condições socialmente mais frágeis, as crianças e jovens estariam mais suscetíveis em seu contexto a sofrer abusos dos mais diversos, para além disso, esses seriam o público com maior dificuldade de acesso aos serviços de apoio e de acolhimento (FLORENTINO, 2014).

As intervenções da Campanha têm a intenção de ser de cunho preventivo, com estratégias mais infantis como a apresentação do “Semáforo do Toque”, que consiste em a partir da premissa do semáforo de trânsito explicitar as partes do corpo da criança que podem ser tocadas e quais não podem, assim como quem pode realizar esse tipo de contato e em quais ocasiões, organizando-se como uma ferramenta útil para a prevenção de práticas abusivas tanto na dimensão intrafamiliar quanto extrafamiliar (DIAS E BAIÃO, 2022).

Outra estratégia utilizada com as crianças pelos profissionais foi o livro “Pipo e Fifi”, que constitui uma história interativa rimada de dois monstros que ensinam sobre a anatomia do corpo infantil, além da menção do “toque do sim e o toque do não” (FERREIRA E VILALVA, 2019). O livro infantil se posiciona a partir de uma estratégia chamada Livros Infantis de Abordagem Preventiva (LIAP), que tem a estratégia de utilizar instrumentos lúdicos para abordar assuntos delicados e embaraçosos, funcionando para lidar tanto com a insegurança do profissional para abordar quanto com a receptividade do tema por parte das crianças (FERREIRA E PEREIRA, 2020)

Já no contexto de crianças maiores de 10 anos e adolescentes trabalha-se a questão dos espaços de denúncia, a necessidade de expôr e posicionar as suas vontades, assim como a necessidade de vencer o medo e a vergonha de denunciar as violências (PADILHA E GOMIDE, 2004).

E apesar do conteúdo ser bastante preventivo, é comum que durante as intervenções denúncias de violência apareçam, principalmente tratando-se de crianças menores de 10 anos que, a partir da estratégia do “semáforo do toque”, por exemplo, entendem e percebem que passam por um abuso em casa ou já passaram pela experiência em algum contexto. Para isso, cabe ao município e aos seus recursos na rede, articularem-se na campanha para amparar a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

quantidade de denúncias que são apresentadas durante esse período do ano em formato intersetorial.

A experiência da Campanha Maio Laranja urge que o construto da intersetorialidade seja muito melhor pensado e articulado, tendo em vista que a violência sexual reúne para além de um problema social, um problema de saúde pública, e nos cabe delinear a forma como essa intersetorialidade se manifesta na realidade. Para além da escola, da Atenção Primária e para além da Assistência social e Conselhos Tutelares, necessitamos atentar também ao contexto do poder judiciário nessa intersetorialidade.

Ribeiro (2009) delinea que o processo de Judicialização da Violência sofrida pode proporcionar ao jovem ou adolescente uma vitimização secundária, tendo em vista que a prossecução da investigação após a denúncia possui carga estressora tão ou mais intensa que a própria experiência de violência sofrida, para além disso, o exercício da repetição da narrativa da experiência que pressupõe um impacto psicológico proporcional ao conteúdo do trauma.

Na análise de Guimarães et al (2016) o processo judicial que ronda a vítima nos casos de violência sexual costuma ser lento e árduo, tendo em vista que inicia no conhecimento do fato e se estende à repetição narrativa do ou dos atos abusivos por parte da vítima. Um método que repete a dimensão do acolhimento da denúncia de um adulto vítima de violência, não pressupondo a questão da criança e adolescente como de sujeito em desenvolvimento ou como vulnerável diante do processo.

A partir disso, práticas e processos como o de Escuta Especializada são cruciais como política de acolhimento e de proteção, no sentido de que durante o processo de Escuta Especializada, os profissionais são treinados para fazer perguntas abertas e não sugestivas, garantindo que as crianças tenham espaço para compartilhar suas histórias de forma livre e voluntária. Eles também devem estar cientes dos sinais não verbais das crianças, como expressões faciais, linguagem corporal e emoções, para entender completamente a extensão do trauma que estão vivenciando.

Infelizmente, a Escuta Especializada não é uma prática instituída nacionalmente, tendo o município de Vilhena como exemplo, não há esse tipo de espaço ou dimensão dentro da Rede de Assistência ou Saúde, intuindo questões como de Recursos Humanos ou Profissionais Capacitados para exercer esse processo.

Tendo em vista os apontamentos anteriores sobre a experiência traumática do abuso e a vergonha que essa experiência gera, compreendemos que uma criança ou adolescente percorre um longo caminho para realizar sua primeira denúncia que, como o próprio Guimarães et al

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(2016) pontua, acontece geralmente em ambiente escolar. A partir disso, um longo processo que atinge todo um ambiente familiar se inicia, em contextos, por exemplo, onde o agressor é parte da família ou vive no mesmo espaço da casa.

É com esse cenário de acompanhamento que, normalmente, os serviços como os de Saúde e Assistência necessitam realizar um acompanhamento intenso e cuidadoso, o CREAS como instituição de acolhimento e de fortalecimento de vínculos dessa vítima, a saúde, em específico, a Atenção Primária à Saúde como instrumento de acompanhamento sobre o estado de saúde física e mental da vítima e dos familiares, por vezes compartilhado aos CAPS.

A partir disso, entendemos que a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes exige duas prerrogativas centrais: a da prevenção, que relaciona as tecnologias mais leves de intervenção, como as ações educativas nas escolas e centros de caráter infantil, e a de acolhimento das vítimas, essas duas idissociavelmente ligadas, tendo em vista seu caráter intersetorial.

No entanto, surge a dificuldade das instâncias de saúde e assistência em promover o acolhimento, a reabilitação psicossocial e o bem - estar das vítimas e famílias com o entrave do poder judiciário e a natureza repetitiva da prossecução desse processo, para além disso, a dificuldade da rede de saúde em promover ações que possam abarcar os seus contextos mais variados dos menores e das famílias para articular ações e intervenções que sejam ao mesmo tempo preventivas e acolhedoras.

A análise de Martinez (2000) destaca que o trabalho de prevenção do abuso sexual infantil necessitaria ser amplo, no sentido de que precisa abarcar a Escola e a Família antes de qualquer coisa, ao invés de centralizar-se somente na criança vitimada, a parte disso, algumas lacunas da campanha, tanto em seu nível nacional como no relato aqui descrito, circunscrevem-se. Entende-se que essa necessidade de ampliar a prevenção ao abuso sexual infantil aos profissionais diretos da educação e a família, exige que muitos outros recursos sejam aplicados, no sentido por exemplo de capacitações e atividades contínuas com professores e outros profissionais da educação infantil, além da participação direta dos pais e responsáveis nesse processo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato sobre a experiência da Campanha Maio Laranja em Vilhena, Rondônia, denota a complexidade do desafio enfrentado pelas instituições públicas no combate ao abuso sexual

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de crianças e adolescentes. A iniciativa, que se baseia na intersectorialidade entre saúde, assistência social e educação, demonstra uma abordagem preventiva sensível e abrangente. No entanto, algumas lacunas e desafios surgem, destacando a necessidade de aprimoramento contínuo e ampliação das estratégias de intervenção.

Em primeiro lugar, a subnotificação dos casos de violência sexual infantil é um problema sério que impacta as estatísticas apresentadas. A ausência desse tipo de processo de coleta de dados pode distorcer significativamente a compreensão real da extensão do problema, enfatizando a importância de sensibilizar não apenas as vítimas, mas também suas famílias, professores e demais profissionais de educação para identificar sinais de abuso e encorajar a denúncia.

A interação entre os setores de saúde, assistência social, educação e judiciário é crucial para criar uma rede de proteção eficaz. O poder judiciário, porém, apresenta desafios próprios, como a vitimização secundária que pode ocorrer durante o processo judicial. É fundamental repensar a abordagem judicial, tornando-a menos repetitiva para as vítimas e colaborando para que haja um acompanhamento psicossocial adequado.

Além disso, a prevenção deve ser ampliada para incluir não apenas as crianças, mas também os educadores e as famílias. Capacitações contínuas para os profissionais da educação, aliadas à participação ativa dos pais e responsáveis, são essenciais para criar um ambiente de segurança e confiança onde as crianças se sintam à vontade para compartilhar suas experiências.

A Campanha Maio Laranja em Vilhena destaca-se por sua abordagem educativa, utilizando ferramentas como o "Semáforo do Toque" e o livro "Pipo e Fifi". No entanto, é crucial continuar inovando e adaptando as estratégias de prevenção para atender às necessidades específicas das diferentes faixas etárias. Além disso, a avaliação contínua da eficácia dessas estratégias é fundamental para garantir que estejam cumprindo seu propósito.

Em última análise, a prevenção do abuso sexual infantil requer um esforço coletivo e contínuo, que vai além das fronteiras das instituições individuais. A colaboração intersectorial, a sensibilização da comunidade, a capacitação constante e a melhoria das políticas públicas são pilares essenciais para proteger as crianças e adolescentes de situações de violência. A experiência de Vilhena oferece insights únicos, mas também aponta para a necessidade de um compromisso contínuo e aprofundado com essa causa, visando criar um ambiente seguro e saudável para todas as crianças e adolescentes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. REFERÊNCIAS

ATLAS do Desenvolvimento Humano e Condições de vida: Indicadores Brasileiros. PNUD/IPEA/FJP, 2013.

AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane de Azevedo. Violência doméstica na infância e na adolescência. In: Violência doméstica na infância e na adolescência. Robe, 1995.

BARROS, Jackeline Santos. Violência Sexual na Infância e na Adolescência: Índices de Subnotificações. TCC, Direito. Centro Universitário Vale do Cricaré. 2019.

BATISTA, Aline Pozzolo et al. Abuso sexual infantil intrafamiliar: a subnotificação e os serviços de saúde. 2009.

BEZERRA, Mayara Simon; PIANA, Maria Cristina. 18 de Maio é Todo Dia: A violência Sexual Contra Criança e Adolescente no Brasil.. In: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019. 2019.

CAMPOS, Denise Carvalho; URNAU, Lílian Caroline. Exploração Sexual de crianças e adolescentes: Reflexão sobre o papel da Escola. Psicologia Escolar e Educacional, v. 25, p. e221612, 2021.

CAVALCANTI, Patricia Barreto; LUCENA, Carla Mousinho Ferreira; LUCENA, Pablo Leonid Carneiro. Programa Saúde na Escola: interpelações sobre ações de educação e saúde no Brasil. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 14, n. 2, p. 387-402, 2015.

DIAS, Gabriella De Oliveira; BAIÃO, Jonê Carla. Orientación sexual y abuso sexual infantil: Aislamiento escolar, familiar y social. Revista Argentina de Investigación Narrativa, v. 2, n. 3, p. 125-138, 2022.

FARIAS, Isabelle Carolline Veríssimo de et al. Análise da intersectorialidade no Programa Saúde na Escola. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 40, p. 261-267, 2016.

FERREIRA, Andressa; VILALVA, Suellen. Revisão Sistemática de Literatura acerca de recursos voltados à prevenção do Abuso Sexual Infantil. RGS. 2019; 20(2): 73-87.

FERREIRA, Camila Louise Baena; PEREIRA, Érica Cristina. Quando o Contar Histórias Significa Proteger: prevenção ao abuso sexual infantil através da literatura. PISTA: Periódico Interdisciplinar [Sociedade Tecnologia Ambiente], v. 2, n. 2, p. 93-107, 2020.

FOCHESATO, Patrícia Gonçalves et al. A escuta especializada e o espaço educacional: relações dialógicas sobre a violência. **Anais do EVINCI-UniBrasil**, v. 7, n. 1, p. 488-488, 2021.

FURNISS, Tilman. Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar, manejo, terapia e intervenção legal. In: **Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar, manejo, terapia e intervenção legal**. 1993. p. 337-337.

FLORENTINO, Bruno Ricardo Bérghamo. Abuso sexual, crianças e adolescentes: reflexões para o psicólogo que trabalha no CREAS. Fractal: Revista de Psicologia, v. 26, p. 59-70, 2014.

GABEL, Marceline. Crianças vítimas de abuso sexual. Grupo Editorial Summus, 1997.

GUIMARÃES, Sandra Suely Moreira Lurine et al. Abuso incestuoso infantil: o poder judiciário garante a proteção integral da criança vítima?. 2016.

LOPES, Iraneide Etelvina; NOGUEIRA, Júlia Aparecida Devidé; ROCHA, Dais Gonçalves. Eixos de ação do Programa Saúde na Escola e Promoção da Saúde: revisão integrativa. Saúde em Debate, v. 42, p. 773-789, 2018.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MARTÍNEZ, Josefina. Prevención del abuso sexual infantil: Análisis crítico de los programas educativos. *Psyche*, v. 9, n. 2, 2000.

MISAKA, M. Y. VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR: NÃO HÁ APENAS UMA VÍTIMA!. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 237–277, 2015. DOI: 10.25245/rdspp.v2i2.39.

PADILHA, Maria da Graça Saldanha; GOMIDE, Paula Inês Cunha. Descrição de um processo terapêutico em grupo para adolescentes vítimas de abuso sexual. *Estudos de Psicologia (Natal)*, v. 9, p. 53-61, 2004.

RIBEIRO, Catarina João Capela. *A Criança na Justiça-Trajectórias e significados do processo judicial de crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar*. Almedina, 2009.

SANTOS, Ednaldo Tartaglia; CHEDIK, Sorhaya. *Amazônia Gaúcha AMAZÔNIA GAÚCHA: UM ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO EM VILHENA–RO*. *Linguagens-Revista de Letras, Artes e Comunicação*, v. 9, n. 1, p. 105-119, 2015.

SANTOS, Marconi de Jesus et al. Caracterização da violência sexual contra crianças e adolescentes na escola-Brasil, 2010-2014. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 27, 2018.

TEIXEIRA, Maria da Glória et al. Seleção das doenças de notificação compulsória: critérios e recomendações para as três esferas de governo. *Informe epidemiológico do SUS*, v. 7, n. 1, p. 7-28, 1998.